

LA MOTIVACIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN LAS AULAS HOSPITALARIAS, DESDE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA EXPLORATORIA

*Motivation during the teaching-learning process in hospital classrooms,
from Hospital Pedagogy: a scoping review*

*A motivação durante o processo de ensino-aprendizagem em classes
hospitalares, a partir da Pedagogia Hospitalar: uma revisão sistemática
exploratoria*

Autoras

(Ph.D) Betty Procel-Guerra

<https://orcid.org/0000-0001-8615-4657>

sprocel143@puce.edu.ec

Pontificia Universidad Católica del Ecuador- sede Quito, Facultad de Salud y
Bienestar- Ecuador

Ph.D en Psicología por la Universidad
de Extremadura España

Máster Clargina Monsalve-Labrador

<https://orcid.org/0000-0003-0341-7015>

clargina@gmail.com

Investigadora Independiente

Máster en Neuropsicología Infantil y Adolescente. Por la *Agencia
Universitaria Doctrina Qualitas*, dentro del Programa de Reconocimiento
Universitario Internacional: Universidad Católica de Cuyo; Universidad Clea
e ISAE- Universidad

(Ph.D)Diana Elizabeth Peñaloza-Román

<https://orcid.org/0000-0003-1450-9900>

dpenaloza587@puce.edu.ec

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador
Ph.D. en Psicología por la Universidad del Salvador (Buenos Aires)

Cómo citar este material:

Procel-Guerra, B., Monsalve-Labrador, C., y Peñaloza-Román, D. (2025). *La motivación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas hospitalarias, desde la pedagogía hospitalaria: una revisión sistemática exploratoria* [Manuscrito no publicado]. Grupo de Investigación en Pedagogía Hospitalaria, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. DOI: **10.5281/zenodo.18939451**

La motivación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas hospitalarias, desde la Pedagogía Hospitalaria: una revisión sistemática exploratoria

Motivation during the teaching-learning process in hospital classrooms, from Hospital Pedagogy: a scoping review

Resumen

Los niños/as y adolescentes inscritos en el sistema educativo pueden cambiar de situación como efecto del diagnóstico de enfermedad. Dependiendo de la gravedad de éste, suelen permanecer estancias largas en centros de salud, debiendo regirse a tratamientos que implican el ausentismo de las aulas escolares convencionales; esta situación produce incertidumbre y miedo y con ello es posible que la motivación que acompaña al proceso educativo se torne vulnerable en las aulas no convencionales para los procesos de enseñanza – aprendizaje. La investigación parte de la pregunta: ¿Cómo se conceptualiza y aborda la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de niños, niñas y adolescentes hospitalizados, según la literatura científica sobre pedagogía hospitalaria? Se plantean como objetivos: Identificar el concepto de motivación en la literatura existente en relación con la pedagogía hospitalaria; Determinar en la literatura existente el concepto, los principios y objetivos que persigue la Pedagogía Hospitalaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, Establecer la relación entre motivación y pedagogía hospitalaria. Se analizó la literatura científica publicada entre 2019 y 2024. Se concluye que la motivación trasciende su rol tradicional de impulsor del aprendizaje para configurarse como un componente terapéutico no farmacológico. Al preservar la identidad del niño más allá de su enfermedad y fomentar la resiliencia, la pedagogía hospitalaria actúa como un factor protector de la salud mental, vital para la adherencia al tratamiento y la recuperación integral.

Palabras clave: *Motivación, aulas hospitalarias, aprendizaje, pedagogía hospitalaria, aula de clases, enfermedad*

Abstract

Children and adolescents enrolled in the education system may experience changes in their situation because of a diagnosis of illness. Depending on the severity of the illness, they often must stay in health centers for long periods of time, undergoing treatments that require them to be absent from conventional classrooms. This situation causes uncertainty and fear, and as a result, the motivation that accompanies the educational process may become vulnerable in classrooms that are not conventional for teaching and learning processes. The research starts from the question: How is motivation conceptualized and addressed in the teaching-learning processes of hospitalized children and adolescents, according to the scientific literature on hospital pedagogy? The objectives are: To identify the concept of motivation in the existing literature on hospital pedagogy; To determine the concept, principles, and objectives pursued by hospital pedagogy in teaching and learning processes in the existing literature; and To establish the relationship between motivation and hospital pedagogy. The scientific literature published between 2019 and 2024 was analyzed. It is concluded that motivation transcends its traditional role as a driver of learning to become a non-pharmacological therapeutic component. By preserving the child's identity beyond the illness and fostering resilience, hospital pedagogy acts as a protective factor for mental health, essential for treatment adherence and comprehensive recovery.

Keywords: motivation, hospital school, learning, teaching, classroom, illness¹.

A motivação durante o processo de ensino-aprendizagem em classes hospitalares, a partir da Pedagogia Hospitalar: uma revisão sistemática exploratória

Resumo

Crianças e adolescentes inscritos no sistema educacional podem ter sua situação alterada como efeito do diagnóstico de uma doença. Dependendo

¹ Se utilizó asistencia de inteligencia artificial para la traducción y refinamiento estilístico del Resumen- Abstrac y las Conclusiones.

da gravidade desta, muitas vezes devem permanecer longos períodos em centros de saúde, submetendo-se a tratamentos que implicam o afastamento das salas de aula convencionais; essa situação produz incerteza e medo e, com isso, é possível que a motivação que acompanha o processo educativo se torne vulnerável nessas salas de aula não convencionais para os processos de ensino-aprendizagem. A pesquisa parte da questão: Como a motivação é conceituada e abordada nos processos de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes hospitalizados, segundo a literatura científica sobre pedagogia hospitalar? Os objetivos propostos são: Identificar o conceito de motivação na literatura existente em relação à pedagogia hospitalar; Determinar, na literatura existente, o conceito, os princípios e os objetivos que a Pedagogia Hospitalar persegue nos processos de ensino e aprendizagem; e Estabelecer a relação entre motivação e pedagogia hospitalar. A literatura científica publicada entre 2019 e 2024 foi analisada. Conclui-se que a motivação transcende seu papel tradicional de impulsionador da aprendizagem para configurar-se como um componente terapêutico não farmacológico. Ao preservar a identidade da criança para além de sua doença e fomentar a resiliência, a pedagogia hospitalar atua como um fator de proteção da saúde mental, vital para a adesão ao tratamento e a recuperação integral.

Palavras-chave: Motivação, classes hospitalares, aprendizagem, pedagogia hospitalar, sala de aula, doença.

Introducción y objetivos

Aunque la Pedagogía tiene una relación intrínseca con la Educación, no se trata de lo mismo. De hecho, Runge Peña y Muñoz Gaviria (2012), documentan que la Educación ha existido desde antes que la Pedagogía, permitiendo que la Pedagogía emerja como un campo del saber, una ciencia que, busca estudiar las diferentes prácticas alrededor de la Educación. Bastardo Contreras (2023) menciona la dificultad para definir a la Pedagogía como tal, pues, ésta se ha definido a partir de la corriente teórica desde la que se piensa, entre las que se marca la diferencia entre ciencia, disciplina, arte, práctica o filosofía, motivo por el cuál, no se puede obtener una definición unívoca, aunque, se puede considerar que existe consenso en la medida en que estudia el problema de la Educación.

Kumar Shah y Campus (2021), al definir literalmente Pedagogía indican que se trata del arte o ciencia de enseñar a los niños. En su aplicación moderna, en principio se consideran, especialmente, las prácticas pedagógicas sobre los niños en momentos tempranos de la escolarización, pues son necesarios determinados tipos de materiales, conocer al estudiante y adaptar continuamente la práctica docente, para que los infantes aprendan contenidos base para su escolarización, especialmente, la lecto-escritura.

Pero, no podemos considerar a la pedagogía como una práctica únicamente destinada para los infantes. Es más, entre los rastreos rápidos en los buscadores, se encuentra documentación de la Pedagogía y sus prácticas a todo nivel. Por ejemplo, White, Cooper y Mackey (2014) escribieron sobre la enseñanza culturalmente relevante, la que permite relacionar el contenido escolar con el contexto cultural propio. O, Sandoya (2008) comenta sobre la Andragogía o pedagogía para adultos, la que surge para repensar la educación sobre los adultos, pues se les enseñaba como si fueran niños sin considerar que el aprendizaje de esta población responde a un cúmulo de experiencias, las cuales son un recurso valioso.

En ese sentido, se tomará en consideración la definición de Calderón (2023), quien afirma que, cuando hacemos referencia a modelos pedagógicos, nos referimos a construcciones teóricas que tienen una base científica y técnica para interpretar, desarrollar y adaptar las necesidades pedagógicas específicas en respuesta a las necesidades reconocidas en el grupo con el que se trabaja, atravesadas por una historia en particular y prácticas específicas.

Por lo cual, para abordar la complejidad en los procesos de aprendizaje de personas en situación de enfermedad, es necesario hablar de la Pedagogía Hospitalaria, una práctica que nació casi al mismo tiempo en América Latina y Europa (Monsalve, 2017) y que ha tenido un desarrollo creciente en Latinoamérica durante los últimos años (Arciniegas Siguenza y Arteaga Ortiz, 2024). La Pedagogía Hospitalaria como disciplina, obliga a trabajar más allá de la dimensión únicamente biológica de la enfermedad,

la cual ha reducido a los pacientes durante mucho tiempo, a ser objeto de tratamiento y estudio sin generar reparación desde otras disciplinas. En ese sentido, se considera indispensable pensar que la Pedagogía Hospitalaria permite en su práctica, articular diversas estrategias que abordan la realidad del paciente, tomando en cuenta el especial momento de vulnerabilidad que viven.

Del mismo modo, en el contexto ecuatoriano, Prócel Guerra (2020) define la Pedagogía Hospitalaria como: “el conjunto de prácticas y estrategias educativas diseñadas para atender las necesidades educativas de los niños y adolescentes durante su estancia en entornos hospitalarios” (p.10). Este campo de acción, para Lizasoain (2016) es neófito y emerge como una respuesta a la necesidad de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de los pacientes pediátricos hospitalizados o en situación de enfermedad y, para no interrumpir su proceso de aprendizaje.

No obstante, no solamente debe abordarse a la pedagogía como tal, pues podría reconocerse como un concepto y una práctica limitadas. Por ello, se ha considerado que, al abordar el tema de los procesos de enseñanza-aprendizaje en condiciones de enfermedad-hospitalización, **la motivación** juega un papel esencial, debido a que los pacientes enfrentan problemas emocionales y físicos que deben ser tomados en cuenta. Tal como se indicaba, la enfermedad y la hospitalización sumergen al niño en un estado de alta vulnerabilidad, generando una serie de expectativas frente a la enfermedad y los tratamientos, los cuales pueden impactar de diversa forma su disposición al aprendizaje, al igual que su bienestar.

Naranjo Pereira (2009), considera que la motivación es la trama que sostiene el desarrollo de las actividades importantes para una persona, por lo que, en el plano educativo, la motivación debe ser considerada como una disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de manera autónoma. En ese sentido, Alemán Marichal, et al. (2018) consideran que la motivación puede ser cultivada por el docente, cuando se asocia la

enseñanza al interés de los estudiantes, de modo que, se producen la necesidad y las ganas de aprender.

En el contexto educativo, especialmente el de Latinoamérica, Justiniano Flores y Cancino Cotrina (2024), consideran que los factores contextuales como: nivel de aprendizaje, promedio bajo, deserción y abandono escolar, rol de los docentes y las características familiares y personales de los estudiantes, afectan a la motivación y el aprendizaje de los/as estudiantes que se encuentran en escuelas regulares. Estos factores, dan cuenta, tal como afirman Carrillo et al. (2009) que, los componentes tanto biológicos como psicológicos implicados en el aprendizaje inciden directamente en la motivación.

Los componentes biológicos implicados en el aprendizaje son esenciales cuando tratamos sobre la Pedagogía Hospitalaria, Carrillo et al. (2009), no abordan el tema desde la Pedagogía Hospitalaria propiamente tal, pero, toman como base los desarrollos de Maslow respecto de la importancia de satisfacer las necesidades más básicas del ser humano para potenciar la motivación, de tal modo que podría afirmarse que en el contexto hospitalario, la motivación puede convertirse en una herramienta terapéutica y pedagógica fundamental.

Para Lizasoain (2016), se puede considerar a la motivación a partir de dos tipos: a) intrínseca o que se deriva del interés y la satisfacción personal, así como, b) extrínseca o que influye en la participación y la perseverancia de los estudiantes hospitalizados en sus actividades educativas. Esta doble tipología definida por la autora, se puede ver complementada desde la perspectiva antropológica planteada por Torralba (2005) quien profundizando a Weil, plantea una serie de necesidades trascendentes que son especialmente importantes de cubrir durante la enfermedad, a fin de ayudar a los individuos bajo estas condiciones, a desarrollar una mayor autonomía y también el sentirse anclados a un propósito individual y social que va más allá de la situación concreta que padecen y los motiva en el diario proceder de sus tareas cotidianas; estas

necesidades trascendentes que se plantean desde un orden antropológico serían: el orden; la libertad; la obediencia; la responsabilidad; la igualdad; la jerarquía; el honor; la seguridad; el riesgo; la propiedad privada; la propiedad colectiva; la verdad y el arraigo.

De acuerdo con varias investigaciones como las de Pinos-Benavides (2024) y Ehwerhemuepha, Schultz y Feaster (2018), el impacto de la enfermedad y el entorno hospitalario pueden afectar la motivación de los pacientes pediátricos para participar en actividades educativas, precisamente porque varias de estas necesidades básicas y las trascendentes antes enumeradas, se ven afectadas seriamente. Es así como, factores como el dolor, la fatiga y la incertidumbre sobre el futuro podrían disminuir la motivación intrínseca del estudiante. Por lo tanto, la articulación y colaboración entre profesionales de la salud y educadores es de necesaria implementación para fomentar un ambiente de apoyo que estimule la motivación de los pacientes, en su rol de estudiantes y para continuar con su proceso educativo en su contexto de enfermedad; objetivo que se considera que puede alcanzarse a través de la Pedagogía Hospitalaria (Solórzano 2024).

Por consiguiente, el presente estudio se plantea identificar en artículos publicados en bases de revistas científicas representativas en español, temas que trabajen sobre la motivación, los procesos de enseñanza y aprendizaje y la Pedagogía Hospitalaria, para luego, a través de la declaración PRISMA, responder a la pregunta establecida ¿Cuál es la relación de la motivación en los procesos de enseñanza – aprendizaje desde la mirada de la pedagogía hospitalaria? Y, para responder a esta pregunta, los objetivos planteados son: 1) Identificar el concepto de motivación en la literatura existente en relación con la pedagogía hospitalaria; 2) Determinar en la literatura existente el concepto, los principios y objetivos que persigue la Pedagogía Hospitalaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, 3) Establecer la relación entre motivación y Pedagogía Hospitalaria.

Los hallazgos se estructuran en torno a tres ejes: 1) la conceptualización del constructo de motivación; 2) su relevancia en el

contexto de la pedagogía hospitalaria; y 3) el impacto de las TIC en los procesos motivacionales de los estudiantes. Estos ejes se desarrollan a lo largo de los apartados siguientes.

Metodología

Método

El presente estudio es de corte cualitativo, enmarcado en la revisión sistemática exploratoria (*Scoping Review*) que conduce a la identificación de textos que proporcionen información relevante con descripciones detalladas para la comprensión del objeto de estudio y así responder a la pregunta de investigación planteada: *¿Cómo se conceptualiza y aborda la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de niños, niñas y adolescentes hospitalizados, según la literatura científica sobre pedagogía hospitalaria?*

Dentro de los principios metodológicos se encuentra la formulación de la pregunta que guía la investigación, junto con los objetivos planteados. Para la revisión y obtención de los datos se utilizó la declaración *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) que consiste en documentar y reportar el proceso de selección de estudios, la extracción de datos y el análisis de éstos de manera rigurosa, utilizada para mejorar la transparencia y la calidad en la realización de revisiones sistemáticas y metaanálisis (Cely-Salazar y Quiñones-Urquijo, 2022). Este método es ampliamente utilizado porque garantiza que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se realicen de manera estructurada y reproducible, reduciendo el riesgo de sesgos y errores. De esta manera se inició con una primera búsqueda en bases de datos como: *Dialnet, Jstor, Redalyc, Scopus, SciELO, Science Direct y Web of Science*, identificando las palabras clave en lengua española, siendo estas: motivación y Pedagogía Hospitalaria, del mismo modo en que se realizó la búsqueda con palabras clave en lengua inglesa: *motivation, hospital pedagogy, hospital schooling y hospital classrooms*. Frente a la dificultad para identificar estudios específicos sobre la temática, se replicó la búsqueda en Google Scholar, para identificar literatura gris.

La utilización del método implicó una búsqueda exhaustiva de la literatura, en donde se identificó y seleccionó un conjunto de estudios relevantes a través de bases de datos académicas y otros recursos. Se plantearon los criterios de inclusión y exclusión y para ello se definieron criterios claros para determinar qué estudios podían incluirse en la revisión y cuáles debían excluirse. Para proporcionar más validez, confiabilidad y transparencia al proceso (Cely-Salazar & Quiñones-Urquijo, 2022) se plantearon criterios de selección del corpus documental que se detalla en la tabla 1.

Tabla 1

Criterios de inclusión

NO	CRITERIOS
1	Artículos relacionados a Pedagogía Hospitalaria
2	Artículos relacionados a motivación
3	Artículos relacionados con Motivación y Pedagogía Hospitalaria
4	Artículos relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, Pedagogía Hospitalaria y Motivación.
5	Artículos publicados entre el 2019 al 2024
6	Artículos en idioma español e inglés
7	Artículos de revistas científicas
8	Trabajos de literatura gris, publicados fuera del rango de fecha

Fuente: Elaborado por las autoras.

De igual forma como criterios de exclusión se tomaron en cuenta los siguientes aspectos registrados en la tabla 2.

Tabla 2

Criterios de exclusión

NO	CRITERIOS
1	Artículos que no estén publicados dentro del período 2019-2024
3	Artículos en otro idioma diferente del español
4	Artículos de revistas que no sean científicas
5	Artículos que solo aborden el tema de pedagogía

6 | Artículos que hablen sobre pedagogía en el hospital, en la enseñanza para estudiantes de carreras de la salud.

Fuente: Elaborado por las autoras.

A continuación, se extrajeron los datos a partir de la recolección de información relevante de los estudios seleccionados, se evaluó la pertinencia con los criterios de inclusión y de exclusión, con el fin de asegurar la validez de los resultados. Posteriormente se realizó la síntesis de datos, para luego, analizar y sintetizar los datos, a partir de la información obtenida.

La búsqueda de literatura se realizó en español e inglés, empleando palabras clave cuidadosamente definidas. Se aplicaron filtros específicos en las bases de datos *Dialnet*, *Google Scholar*, *Jstor*, *Redalyc*, *Scopus*, *SciELO*, *Science Direct* y *Web of Science*, lo que permitió el proceso de identificación de estudios relevantes. En esta fase, se eliminaron los artículos duplicados que aparecían en varias bases de datos, de la misma manera, aquellos que no podían abrirse fácilmente o tenían alguna restricción, logrando así que solo se incluyeran trabajos accesibles y relevantes para el estudio.

Adicional a este proceso, se revisaron los títulos y se realizó una lectura de reconocimiento de los resúmenes, metodología y conclusiones de los 4 artículos que trabajan el tema de Pedagogía Hospitalaria y Motivación. Los que fueron excluidos respondían a la pedagogía general sin encontrar especificidad en el término ‘Pedagogía Hospitalaria’, de la misma manera la motivación se presentaba en todos los documentos revisados desde diferentes ámbitos y pocos se relacionaban con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la base de datos *Dialnet*, se encontraron temáticas de abordaje que se concentran en pedagogía, atención integral, conceptos, prácticas, recursos, herramientas, educación inclusiva, historia, marco conceptual, derechos, atención a la diversidad, y se hallaron 16 publicaciones que tratan sobre el tema de Pedagogía Hospitalaria, sin embargo, en ninguno de ellos, se trató el tema de la Pedagogía Hospitalaria relacionada con la motivación

En *Jstor*, se encontraron 623 artículos, que abordaban la motivación en varios aspectos de la educación, pero ninguno hacía referencia a la pedagogía hospitalaria. De hecho, en varios artículos que relacionan educación con motivación se encuentra como un factor fundamental en el aprendizaje, pero están limitados a entornos educativos convencionales.

Por otra parte, en lo que se refiere al tema de motivación en Pedagogía Hospitalaria, en la base de datos *SciELO*, se encontró un solo artículo que, en su contenido aborda a la motivación como una actitud de los docentes para promover la inclusión más no como una relación entre ellas.

En la base datos *Redalyc*, se buscó el tema de aulas hospitalarias y, en un artículo se menciona a la Pedagogía Hospitalaria. A su vez, 6664 artículos desarrollan los temas sobre educación inclusiva, prácticas de profesionales, la afectividad en los docentes; como una conceptualización sobre educación y otra rama de la pedagogía. Por lo que, no se encontró información respecto a la motivación en Pedagogía Hospitalaria, y mucho menos observar el rol o el impacto de ésta.

En la base de datos *Science Direct*, se hallaron 4519 artículos que abordan las prácticas pedagógicas y la regulación emocional, los enfoques se orientan hacia los beneficios de las aulas hospitalarias, pero no mencionan a la motivación como un factor relevante. Asimismo, cuando se habla de motivación, la mención se relaciona con los estudiantes de áreas de la salud que aprenden en los hospitales, más no, sobre los pacientes de las aulas hospitalarias.

En *Scopus*, se hallaron 55 artículos que hacen referencia a la pedagogía hospitalaria, pero en contextos de aprendizaje de estudiantes de posgrado de medicina, en los que, se tiende a usar metodologías activas basadas en tecnología, pero no abordan la pedagogía dirigida hacia el paciente. Del mismo modo ocurrió en *Web of Science*, en donde se hallaron 25 artículos, en los que el desarrollo de la temática toma la misma dirección

Finalmente, en *Google Scholar*, se encontraron 4 trabajos, considerados como literatura gris, pues, abordan la temática, pero no se han formalizado como artículos académicos (dos tesis, una de grado y otra de posgrado) y, los dos artículos encontrados, no incluyen a la motivación como objeto de estudio sino que esta aparece hacia el final en las conclusiones.

Por consiguiente, el *corpus* final de los datos está compuesto por los artículos que corresponden a las palabras clave y se registran en las bases de datos: *Dialnet*, *Google Scholar*, *Jstor*, *Redalyc*, *Scopus*, *SciELO*, *Science Direct* y *Web of Science*, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3

Número de documentos obtenidos en la búsqueda inicial

	SCOPUS	SCIENCE DIRECT	JSTOR	WEB OF SCIENCE	DIALNET	REDALYC	SCIELO	GOOGLE SCHOLAR
MOTIVACIÓN AND AULAS HOSPITALARIAS	N=0	N=13	N=6	N=0	N=8	N=57 56	N=1	N=822 0
MOTIVACIÓN AND HOSPITAL CLASSROOMS	N=5 1	N=31 98	N=2 13	N=2 5	N=6	N=45 4	N=0	N=810 0
MOTIVACIÓN AND HOSPITAL SCHOOLING	N=4	N=13 08	N=4 04	N=0	N=1	N=45 4	N=0	N=180 00
TOTAL	N=5 5	N=45 19	N=6 23	N=2 5	N=1 5	N=66 64	N=1	N=343 20

Fuente: Elaborado por las autoras.

Procedimiento de recolección y análisis de datos

El proceso de selección de artículos científicos sobre la motivación en Pedagogía Hospitalaria se llevó a cabo de manera rigurosa y estructurada,

para esto, se utilizó un diagrama que ilustra cada fase del análisis. Se comenzó con 46222 publicaciones, se determinó que tan solo 4 trabajos son relevantes y de interés para el presente estudio. El proceso metódico incluyó filtros en cada etapa, permitiendo la eliminación de estudios que no cumplieran con el rango temporal establecido, aquellos que eran irrelevantes por temática o que no eran accesibles para su revisión.

Tabla 4

Número de documentos obtenidos después del cribado de datos

	SCOPUS	SCIE NCE DIRE CT	JSTOR	WEB OF SCIE NCE	DIAL NET	REDA LYC	SCI ELO	GOOGL E SCHOL AR
MOTIVACIÓN AND AULAS HOSPITALARIAS	N=0	N=1	N=1	N=0	N=1	N=7 1	N=0	N=92
MOTIVATION AND HOSPITAL CLASSROOMS	N=5	N=1	N=1	N=0	N=2	N=9 8	N=0	N=47
MOTIVATION AND HOSPITAL SCHOOLING	N=4	N=0	N=0	N=0	N=1	N=3 1	N=0	N=87
TOTAL	N=9	N=2	N=2	N=0	N=4	N=2 00	N=0	N=22 6

Fuente: Elaborado por las autoras

Los resultados (Tabla 3) muestran que la búsqueda de los términos centrales ("Motivación y aulas hospitalarias") arrojó 14004 resultados, y el cribado de datos de acuerdo con la recuperación de los documentos y los criterios inclusión, según el título, palabras clave y resumen un total de 443 (Tabla 4). La gran mayoría de los artículos tratan sobre "Pedagogía hospitalaria" en general, especialmente la usada para la enseñanza en estudiantes de posgrado. Este hallazgo se considera muy potente, pues ante la escasez de artículos sobre el nexa específico, se amplió el foco para mapear el campo general de la Pedagogía Hospitalaria y así contextualizar mejor el vacío encontrado, en relación con registros en páginas web, organizaciones y búsqueda por citas, sin encontrar resultados relevantes o relacionados con el tema.

Cada fase del proceso fue fundamental para asegurar que los estudios seleccionados fueran pertinentes, actuales y de alta calidad. Este procedimiento garantizó la validez de los estudios seleccionados; esto proporcionó una base sólida para el respectivo análisis fundamentado y confiable.

A continuación, se describe el Diagrama de Flujo para la identificación de artículos.

Ilustración 1

Diagrama de Flujo Prisma

Fuente: Elaborado por las autoras, basado en el modelo Diagrama de flujo PRISMA 2020 para nuevas revisiones sistemáticas que incluyeron búsquedas en bases de datos, registros y otras fuentes

Una vez realizado el proceso de filtración y selección de los artículos, se realizó una revisión exploratoria de los 4 trabajos elegidos de la literatura gris, en dicha revisión se identificaron además diversas categorías conceptuales, las cuales se enmarcan en los criterios de inclusión y en los objetivos de la investigación y que ayudan a analizar el contenido y hallazgos significativos en cada una de las publicaciones.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a través de una tabla que señala las características de los trabajos incluidos en esta revisión:

Tabla 5

Trabajos encontrados en literatura gris sobre la temática

Nombre	Año	Título	Lugar de publicación	País	Objetivo/	Metodología	Variables relacionadas con motivación	Principales hallazgos	Observaciones
Gútiérrez Cuevas y Muñoz Garrido	2020	Aulas hospitalarias: diferentes actuaciones. Una realidad de inclusión educativa. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva.	Revista de educación inclusiva Google Scholar	España	Describir acciones y experiencias de aulas hospitalarias como ejemplo de inclusión	Descriptivo, narración de experiencia	Inclusión, factores de motivación implícitos	Reafirma valor motivacional de las aulas como apoyo psicoeducativo	Nivel de evidencia bajo (descriptivo y narrativo, sin datos sistemáticos)

Morán Zapata	2022	Importancia de la motivación en la Pedagogía Hospitalaria durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas hospitalarias. Tesis.	Tesis de grado PUCE Google Scholar	Ecuador	Analizar la motivación como factor importante en la PH durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños que asisten a aulas hospitalarias del Ecuador, con la finalidad de profundizar en el conocimiento del tema mediante una revisión documental y bibliográfica.	Descriptivo -revisión de bibliografía	Motivación intrínseca/ext rínseca, estrategias pedagógicas	Reconoce motivación como fundamental clave en permanencia y aprendizaje en hospital	Aporta evidencia directa; requiere evaluación CASP
Martínez-Carrera, Sánchez-Martínez, y Raña-Veloso	2024	Uso de las TIC por alumnado de aula hospitalaria	Revista EDUTEC Google Scholar	España	Descubrir la percepción del profesorado, alumnado y sus familias acerca del uso de las TIC en un aula hospitalaria, así como realizar una comparativa con el aula ordinaria y el hogar.	Investigación empírica - análisis estadístico descriptivo y análisis cualitativo	Motivación/ engagement	Aporta evidencia sobre motivación y tecnología	Relevancia alta en relación a la motivación en aulas hospitalarias y uso de la tecnología.

Morillas Zafra	2016	Diseño de un programa para mejorar el sentido del humor en las aulas hospitalarias. Tesis Maestría	Tesis maestría Universidad de Valladolid Google Scholar	España	Diseñar un programa para fomentar sentido del humor en aulas hospitalarias enfocado en el cuidado	Diseño de intervención educativa	Humor como catalizador motivacional	Relevante para bienestar y motivación en hospital	Propuesta de intervención sin contar con evidencia empírica
-------------------	------	---	---	--------	---	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Fuente: Elaborado por las autoras

En relación a la información observada, se resalta el interés creciente para comprender y estudiar la motivación en el contexto de la pedagogía hospitalaria, abordada desde enfoques mayormente descriptivos y experienciales.

Los trabajos recopilados, se desarrollan principalmente en España, aunque uno de ellos, se escribió en Ecuador. Por lo que se encuentra un nicho de trabajo en relación a la inclusión educativa y el bienestar emocional en contextos de hospitalización, incluyendo a la motivación como un factor necesario para que los estudiantes conecten con esta metodología.

El artículo de Gútiérrez Cuevas y Muñoz Garrido (2020), describe diversas experiencias implementadas en aulas hospitalarias españolas como ejemplos de inclusión. Su metodología es descriptiva-narrativa, en donde las autoras relatan prácticas orientadas al acompañamiento pedagógico-educativo y emocional de niños hospitalizados. Si bien es cierto, la motivación no es una variable explícita, se identifican varios factores motivaciones implícitos asociados a la continuidad escolar, el sentido de pertenencia y al acompañamiento psicoeducativo.

En general, se destaca el valor motivacional de las aulas hospitalarias como espacios de inclusión que refuerzan aspectos emocionales y la participación del estudiante en situación de enfermedad. No obstante, el trabajo presenta un bajo nivel de evidencia, porque se trata de una descripción cualitativa sin aplicación empírica.

Por su parte, la tesis de grado de Morán Zapata (2022), analiza la motivación como factor central en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños hospitalizados. Realiza una revisión documental y bibliográfica, en donde examina la relevancia de la motivación intrínseca y extrínseca, así como, las estrategias pedagógicas que favorecen la permanencia y el aprendizaje en entornos hospitalarios.

Los resultados refuerzan la idea de que la motivación constituye un componente básico en el bienestar y logro educativo en estos contextos,

proponiendo que las intervenciones docentes consideren tanto la dimensión afectiva como cognitiva de los estudiantes.

En ese sentido, el trabajo aporta una fuerte base conceptual respecto de la necesidad de estudiar a la motivación en los entornos hospitalarios, pero del mismo modo en que ocurre con el trabajo de Gútiez Cuevas y Muñoz Garrido (2020), hace falta producir mayor evidencia empírica.

Por otro lado, Martínez-Carrera *et al.* (2024), publicaron un estudio sobre el uso de las TIC por alumnado de aula hospitalaria. Aunque su propósito fue el de conocer la percepción de los docentes, estudiantes y familias sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se identificó que las TIC, no solo facilitan la continuidad educativa, sino que incrementan la motivación y el *engagement* de los estudiantes en situación de hospitalización, razón por la que se incluyó el estudio en esta revisión exploratoria.

Entre los documentos incluidos, es el único trabajo que cuenta con un diseño empírico, en donde se observa que las herramientas tecnológicas actúan como mediadores del vínculo con la escuela y los compañeros, fortaleciendo la percepción de normalidad y autonomía. De modo que, aumenta la motivación del estudiante hospitalizado.

Finalmente, se incluyó una tesis de maestría, por fuera del rango de fechas (Morillas Zafra, 2016), que propone una intervención educativa centrada en el humor como recurso motivacional y de cuidado emocional en los estudiantes. El trabajo se trata del diseño de un programa de intervención sin aplicación empírica. Sin embargo, el planteamiento teórico introduce el sentido del humor como catalizador motivacional, que permitiría mejorar el bienestar psicológico y la disposición hacia el aprendizaje en entornos hospitalarios.

En síntesis, los cuatro estudios reconocen que la motivación se constituye como un eje transversal del proceso educativo hospitalario,

vinculado a la inclusión, el bienestar emocional y la continuidad del proceso de aprendizaje.

Resultados y Discusión

Para responder a la pregunta establecida y para cumplir con los objetivos planteados, se procedió con la búsqueda en las bases de datos y se identificó y registró de forma sistemática la información relevante de los artículos seleccionados, esto se puede evidenciar en la Tabla 4 teniendo en cuenta el tema de estudio, el nombre de la revista, las bases de datos en las que se encuentra y los resultados relevantes. Este proceso se realizó de forma cuidadosa con el fin de garantizar la consistencia y precisión de la recopilación.

Es necesario considerar que, el tema de Pedagogía Hospitalaria en relación con la motivación cuenta con un total de 4 artículos, los cuales representan la temática en relación con el marco investigativo.

La búsqueda se realizó en bases de datos correspondientes a: *Dialnet*, *Google Scholar*, *Jstor*, *Redalyc*, *Scopus*, *SciELO*, *Science Direct* y *Web of Science*. De las cuales, todos los artículos analizados en este trabajo, se localizaron en Google Scholar y en idioma español.

La búsqueda inicial (Tabla 3) muestra que los términos centrales ("*Motivación AND aulas hospitalarias*", "*Motivation AND hospital classrooms*")y, "*Motivation AND Hospital Schooling*") arrojaron 46222 resultados, pero en casi todos los casos, los artículos no se desarrollan en relación con el paciente hospitalizado que recibe educación en su condición de enfermedad, sino que, se trata estudios que abordan la pedagogía para estudiantes de áreas de la salud en los hospitales.

Más adelante, entre las publicaciones evaluadas para la elegibilidad, fueron 443, de las cuáles se obtuvo únicamente un total de 4, pues en su mayoría se aborda la Pedagogía hospitalaria en general. Este hallazgo se

considera muy potente, pues ante la escasez de artículos sobre el nexo específico, se amplió el foco para mapear el campo general de la Pedagogía y las Aulas Hospitalarias y así contextualizar mejor el vacío encontrado.

En los artículos elegidos para esta revisión exploratoria, la motivación consiste en:

Tabla 6

Enfoque sobre la motivación en los trabajos revisados

Título	Enfoque sobre la Motivación
Aulas hospitalarias: diferentes actuaciones. Una realidad de inclusión educativa. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva.	La intervención educativa en el aula hospitalaria debe abordarse desde una perspectiva interdisciplinar, orientada al desarrollo integral y emocional del estudiante-paciente. Se destaca la importancia de contar con un adulto significativo que brinde apoyo constante, atención individualizada y un entorno seguro que favorezca la motivación, la expresión emocional y la confianza. Las experiencias educativas deben ser variadas y motivadoras, estimulando la curiosidad, la fantasía, el humor, el deseo de aprender y la motivación por el logro. Asimismo, se promueve la interacción social positiva y el entrenamiento de habilidades adaptadas a cada situación, con el fin de fortalecer la autoestima y la motivación de eficacia del estudiante hospitalizado.
Importancia de la motivación en la Pedagogía Hospitalaria durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas hospitalarias. Tesis.	Desde la teoría de Maslow, la motivación responde al grado de satisfacción de necesidades jerarquizadas: fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima y crecimiento. En los pacientes hospitalizados, las necesidades básicas suelen estar comprometidas, lo que repercute en su disposición al aprendizaje. Por ello, la pedagogía hospitalaria debe priorizar la seguridad emocional, la autoestima y el sentido de pertenencia como condiciones previas para el desarrollo motivacional y cognitivo. La motivación intrínseca, vinculada a la autorrealización y al aprendizaje significativo, puede fomentarse mediante actividades lúdicas, didácticas y tecnológicas, que promuevan la participación activa y el bienestar emocional. En este contexto, el rol docente es importante para estimular el interés, mantener el compromiso y apoyar la resiliencia del alumno-paciente.

Uso de las TIC por estudiantes de aulas hospitalarias	La hospitalización prolongada o frecuente puede afectar la motivación académica de niños y adolescentes al alejarlos de sus entornos escolares y sociales, generando miedo, tristeza y desinterés. Esta disminución motivacional impacta en el compromiso y rendimiento escolar. La incorporación de tecnologías en las aulas hospitalarias puede favorecer la motivación y el vínculo educativo durante el tratamiento.
Diseño de un programa para mejorar el sentido del humor en las aulas hospitalarias. Tesis Maestría	En este estudio, la motivación no es el enfoque central, sino que se relaciona con el bienestar emocional y el compromiso con la actividad educativa. El sentido del humor se plantea como una estrategia motivacional indirecta: al reducir el estrés, potenciar emociones positivas y favorecer la relación entre estudiantes, se espera que esto estimule la participación, el interés, el deseo de aprender y la asistencia al aula hospitalaria.

Nota: Elaborado por las autoras

En cuanto a los países de publicación de los artículos, se encontró que España publicó 3 de los 4 documentos revisados, seguido por Ecuador. Lo que indica que, de algún modo, la pedagogía hospitalaria en relación con la motivación, es un tema emergente que tiene un amplio campo para ser estudiado, que se encuentra en una fase exploratoria.

Por ejemplo, de entre los estudios revisados, ninguno usa un método para medir motivación, sino que ésta aparece como un factor implícito en los procesos planteados. Del mismo modo, en tres de los trabajos, se aborda la pedagogía hospitalaria o la motivación más de un modo descriptivo-narrativo, sin aplicación puntual de una técnica o herramienta. Solamente un estudio (Martínez-Carrera et al., 2024) presenta datos empíricos, pero estos no responden a la pregunta problema de este trabajo, sino que la motivación es una variable que aparece entre las conclusiones del trabajo, o implícitas en los argumentos que justifican la intervención.

En términos generales, el conjunto de datos recolectados aporta una visión descriptivo-comprensiva del valor motivacional en la pedagogía hospitalaria, pero es necesario fortalecer la investigación empírica que permita observar, medir y evaluar el impacto de las estrategias asociadas a

la motivación en el bienestar y desempeño académico de los estudiantes usuarios de aulas hospitalarias.

Conclusiones

La revisión sistemática realizada permitió identificar que la motivación es un componente esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en contextos hospitalarios, aunque su abordaje en la literatura científica aún resulta incipiente. Si bien la Pedagogía Hospitalaria se consolida como un campo educativo especializado orientado a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, la evidencia disponible muestra que los estudios que articulan explícitamente motivación y pedagogía hospitalaria son escasos y, en su mayoría, de carácter descriptivo-narrativo o exploratorio.

Aunque hay un vacío en el conocimiento, Jiménez Salinas y Rojas Espinoza (2024) destacan que, aunque las aulas hospitalarias han sido implementadas como una estrategia de inclusión educativa, aún existen dificultades en su ejecución, especialmente en la adaptación de espacios físicos y la dotación de materiales tecnológicos. Es decir, aunque los autores no abordan el tema de la motivación, señalan que es un campo emergente sobre el cual se encuentran pendientes temas técnicos sobre su implementación, mas no se abordan los factores subjetivos de los estudiantes.

En relación con el cumplimiento del *primer objetivo específico*, la literatura analizada muestra que la motivación en el contexto de la pedagogía hospitalaria se concibe como un proceso complejo, esencial para el aprendizaje y la adaptación del estudiante hospitalizado. Los estudios coinciden en que la motivación es un factor que permite sustentar la seguridad emocional, la autoestima y, principalmente, el acompañamiento del docente, quien actúa como mediador entre el bienestar del estudiante y el interés por aprender.

Morán Zapata (2022), considera a la motivación como la satisfacción progresiva de necesidades que posibilita el compromiso académico, mientras que Gútiérrez Cuevas y Muñoz Garrido (2020) destacan la naturaleza relacional y contextual de la motivación, vinculada al apoyo afectivo, la interacción social y la estimulación del deseo de logro. Por su parte, Martínez-Carrera et al. (2024), estudian el papel de las tecnologías educativas y las reconoce como facilitadoras de la motivación y del vínculo escolar durante la hospitalización. Finalmente, Morillas Zafra (2016) aborda la motivación de manera indirecta, a través de estrategias emocionales como el humor, que actúa como catalizador del bienestar y la participación.

En conjunto, estos textos conciben a la motivación, no solo como un requisito para el aprendizaje, sino como un componente terapéutico relacional que contribuye a la resiliencia y a la continuidad educativa en el contexto hospitalario.

En relación con el *segundo objetivo*, se observa que la literatura tiende a definir a la pedagogía hospitalaria como un campo interdisciplinar que combina principios educativos, psicológicos y médicos, orientados a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes hospitalizados o convalencientes. Su propósito es el de mantener la continuidad del proceso educativo y favorecer el desarrollo del estudiante-paciente.

Gútiérrez Cuevas y Muñoz Garrido (2020) así como, Morán Zapata (2022), coinciden en que la pedagogía hospitalaria se sustenta en principios de **inclusión, atención personalizada, flexibilidad curricular y acompañamiento emocional**, situando al estudiante-paciente como un protagonista de su aprendizaje dentro de un entorno protector y motivador. Además, se subraya la figura del docente hospitalario, con un rol que se ubica en la frontera entre lo educativo y de lo terapéutico.

Por otro lado, Martínez-Carrera et al. (2024), consideran que las tecnologías digitales amplían los objetivos de la pedagogía hospitalaria, al facilitar la conexión entre el aula hospitalaria, el hogar y la escuela, fortaleciendo la motivación, la participación y el sentido de pertenencia. A su vez, Morillas Zafra (2016), indican que las estrategias lúdicas y el humor cumplen un papel motivacional intrínseco, contribuyendo al afrontamiento positivo de la enfermedad y a la resiliencia educativa.

Se puede concluir que, desde los autores revisados, la pedagogía hospitalaria es concebida como la pedagogía del acompañamiento con el objetivo de preservar el vínculo con el aprendizaje, favorecer la autorrealización personal y construir un entorno educativo humanizado que sostenga el desarrollo del estudiante durante la hospitalización.

Finalmente, para responder al tercer objetivo, se establece que la relación entre la motivación de los estudiantes hospitalizados y la pedagogía hospitalaria es necesaria y que aporta de manera significativa al proceso del paciente-estudiante, durante el periodo de hospitalización, pues se centran en recuperar una actividad básica durante la niñez y la adolescencia, y mantienen conectado al estudiante con una esfera de su vida cotidiana.

Se debe reconocer que, aunque Martínez Carrera et al. (2024) han publicado un trabajo en donde las TIC aparecen como un factor relevante en la motivación en estudiantes de aulas hospitalarias, otros autores como Aguilar Vargas et al. (2023) y Salinas Suárez et al. (2023), proponen estrategias de enseñanza basadas en el uso de tecnologías con resultados positivos en el desempeño académico de estudiantes hospitalizados.

Además, la pedagogía hospitalaria al centrarse en la flexibilidad, el acompañamiento emocional y la personalización del

aprendizaje, posiblemente se asociará con niveles más altos de motivación. En conjunto, los hallazgos evidencian que **la pedagogía hospitalaria actúa como un factor modulador de la motivación** al ofrecer un entorno educativo que responde a las necesidades emocionales y cognitivas del estudiante en situación de enfermedad.

Conforme a la *comparación con los estudios descritos en la introducción*, los estudios previos, mencionados en la introducción del presente artículo, señalan la importancia de adaptarse a las necesidades tanto de los estudiantes como del entorno hospitalario en el que se desenvuelven. Naranjo Pereira (2009) señala que la motivación sostiene el aprendizaje significativo, y autores como Alemán Marichal et al., (2018) destacan el rol del docente en vincular la enseñanza con los intereses del estudiante. Sin embargo, la literatura sobre las metodologías pedagógicas que implican la motivación en este tipo de contextos sigue siendo escasa. En contraste con la tendencia general de enfoque hacia la didáctica y adaptación curricular, apuntan que las estrategias motivacionales específicas, como el uso de tecnologías digitales o la personalización de tareas, son decisivos para generar bienestar y participación de los estudiantes hospitalizados, encontrándose también que esta tendencia se ha intensificado a partir de la pandemia causada por COVID-19, cuando estos enfoques se implementaron de manera improvisada y con un resultado eficaz y efectivo.

Además, los resultados sugieren que, aunque se han logrado avances en la Pedagogía Hospitalaria, persisten desafíos metodológicos. Salazar-Blanco y Valdéz-Fernández (2024) identifican la necesidad de fortalecer la pertinencia curricular mediante experiencias motivadoras para los estudiantes, destacando la influencia del ambiente de aprendizaje en la motivación. Además, en concordancia con lo afirmado por Lizasoain (2016) y Erazo Buenaño et al. (2023), éstos encuentran una correlación positiva significativa entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico, lo que

resalta la importancia de fomentar un ambiente que promueva el aprendizaje significativo y la autodeterminación.

Respecto a la *Implementación de resultados*, se evidencia una brecha crítica entre la teoría y la práctica. Si bien autores como Jiménez Salinas y Rojas Espinoza (2024) documentan barreras tangibles — como la falta de adaptación de espacios físicos y la carencia de recursos tecnológicos—, existe una necesidad urgente de superar el reporte descriptivo de estas carencias. Las futuras líneas de investigación deben adoptar diseños empíricos o mixtos que permitan correlacionar estas variables ambientales (infraestructura, conectividad, ergonomía) con los niveles de motivación intrínseca y el estado emocional del estudiante-paciente. No basta con dotar de recursos; es imperativo medir cómo el entorno educativo hospitalario actúa como facilitador o inhibidor de la disposición al aprendizaje.

En este sentido, tal como destaca Valdés (2022), la motivación intrínseca es fundamental para el rendimiento académico, pero su sostenimiento requiere transitar hacia un **enfoque transdisciplinario**. Las aulas hospitalarias no pueden operar como una isla dentro del centro de salud; requieren una gobernanza donde las estrategias pedagógicas se articulen con los protocolos clínicos. La colaboración entre el personal sanitario (que gestiona el dolor y la fatiga) y los educadores (que gestionan la cognición y la esperanza) deben establecerse como un estándar de intervención, donde el bienestar clínico y el desarrollo pedagógico se retroalimentan mutuamente para estimular la motivación del estudiante-paciente.

La *Implementación del estudio*, sugiere que se debe continuar investigando el tema de la Pedagogía Hospitalaria desde un enfoque mayormente inclusivo y global, así como desde el trabajo empírico. Molina Garuz et al. (2019) recopilan experiencias educativas en escuelas y aulas hospitalarias en Europa y América Latina, destacando la importancia de compartir buenas prácticas e innovaciones en este

ámbito. Asimismo, Peña Hita et al. (2022) resaltan la necesidad de desarrollar programas de formación específica dirigidos a las familias y al personal sanitario para mejorar la respuesta educativa en las aulas hospitalarias.

Finalmente, esta revisión permite redefinir la motivación en contextos hospitalarios: no es simplemente un requisito didáctico para la adquisición de contenidos curriculares, sino un recurso terapéutico relacional de primer orden. Al mantener al estudiante conectado con su rol vital, sus pares y sus proyecciones futuras, la motivación educativa contrarresta la pasividad y la incertidumbre propias de la hospitalización. En consecuencia, garantizar aulas hospitalarias motivadoras no es solo un imperativo pedagógico de derecho a la educación, sino una estrategia de salud pública orientada al bienestar bio-psico-social de la infancia y adolescencia vulnerable.

En conclusión, se puede considerar que la pedagogía hospitalaria no solo responde a un derecho, sino que, requiere estrategias motivacionales y un trabajo colaborativo para asegurar la continuidad educativa en condiciones adversas en donde los agentes no son solo los docentes, sino que se trata de una práctica transdisciplinaria. Asimismo, aun con la limitada información obtenida, se considera que la motivación es un factor importante que actúa como motor del aprendizaje y, a su vez, crea las condiciones para sostener la educación hospitalaria, la que converge en una educación humanizada, inclusiva y que responde al cuidado, al proceso de sanación y el aprendizaje continuo del paciente-estudiante.

Uso de Inteligencia Artificial (IA) en el procesamiento del manuscrito:

En cumplimiento con las políticas editoriales de transparencia, se declara que durante la preparación de este manuscrito se utilizó el modelo de lenguaje **Gemini** (versión diciembre 2025), desarrollado por

Google. La herramienta se empleó exclusivamente para fines de asistencia en la redacción y traducción, bajo supervisión humana constante. Específicamente, se utilizó para:

1. **Refinamiento estilístico:** Se solicitaron sugerencias para elevar el tono académico y mejorar la cohesión textual en las secciones de "Discusión" y "Conclusiones", sin alterar los hallazgos ni la interpretación de los datos originales. El *prompt* utilizado fue: "*Mejorar la redacción de este párrafo para un artículo científico, enfocándose en la claridad y el uso de terminología técnica adecuada*".
2. **Traducción técnica:** Se utilizó la herramienta para generar una primera versión del *Abstract* (inglés) y el *Resumo* (portugués), la cual fue posteriormente revisada y validada por las autoras para asegurar la precisión terminológica. El *prompt* utilizado fue: "*Traducir el siguiente resumen académico al inglés/portugués, asegurando que conceptos como 'Pedagogía Hospitalaria' y 'motivación intrínseca' se ajusten al estándar científico internacional*".

Las autoras asumen la plena responsabilidad por la precisión, integridad y originalidad del contenido final presentado.

Referencias

- Aguilar Vargas, L. M., Salazar Ramírez, V., y González Vega, R. (2023). Estrategias pedagógicas inclusivas en el contexto hospitalario: un enfoque de atención educativa integral. *Revista Mentor*, 17(1), 101–113. <https://doi.org/10.56200/mried.v3i8.7906>
- Alemán Marichal, B., Navarro de Armas, O., Suárez Díaz, R., Izquierdo Barceló, Y. y Encinas Alemán, T. (2018). La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 40(4), 1257-1270. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000400032&lng=es&tlng=es.

- Arciniegas Siguenza, M., y Arteaga Ortiz, A. (2024). Pasado, presente y futuro de la pedagogía hospitalaria: Problemas ontológicos, rupturas epistemológicas y desafíos emergentes. En, Hewstone García, C., y Ocampo (2024). *Situación actual de la pedagogía hospitalaria en Latinoamérica: Nudos críticos y posibilidades de transformación*. CELEI.
- Bastardo Contreras, X. (2023). Conceptualización de la pedagogía como ciencia de la educación por estudiantes de la Maestría de Educación-UTEG. *Revista Cubana de Educación Superior*, 42(2), http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142023000200011&lng=es&tlng=es.
- Calderón Ramírez, W. (2023). Modelos pedagógicos y tendencias didácticas en la educación superior. (2024). *Revista Humanismo Y Cambio Social*, 37-48. <https://doi.org/10.5377/hcs.v21i21.17660>
- Cely-Salazar, M. V., y Quiñones-Urquijo, A. (2022). Revisión sistemática de las características de evaluación curricular en programas académicos de pregrado a través del método PRISMA-NMA. *Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior*, 13(2), 150-174. <https://doi.org/10.22458/caes.v13i2.4415>
- Cuevas, P. G., y Garrido, M. V. M. (2020). Aulas hospitalarias: Diferentes actuaciones. Una realidad de inclusión educativa. *Revista de educación inclusiva*, 13–25. <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/500>
- Ehwerhemuepha, L., Schultz, S. y Feaster, W. (2018). Clinical and Psychosocial Factors Associated with Patient Experience in Pediatrics. *Clinical Pediatrics*, 57(8), 937-944. <https://doi.org/10.1177/0009922817737078>
- Erazo Buenaño, L. R., Granda Ordóñez, M. A., y Erazo Ordóñez, M. A. (2023). Motivación en el aprendizaje y su influencia en el

rendimiento académico de los estudiantes de básica superior. *Ciencia y Descubrimiento*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.70577/0p402r42RCD>

Google. (2025). *Gemini* (versión 16 de diciembre) [Modelo de lenguaje multimodal].

Jiménez Salinas, C. A., y Rojas Espinoza, C. A. (2024). *Estrategias pedagógicas para mejorar la educación en aulas hospitalarias*. [Trabajo de integración curricular]. Universidad Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/29777>

Kumar Shah y Campus. (2021). Conceptualizing and Defining Pedagogy. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 11(1), 06-29. <https://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-11%20Issue-1/Ser-2/B1101020629.pdf>

Justiniano Flores, R., y Cancino Cotrina, D. (2024). La motivación en el aprendizaje durante la última década. *Horizontes. Revista de investigación en Ciencias de la Educación*, 8(32), 380-392. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.730>

Martínez-Carrera, S., Sánchez-Martínez, C., y Raña-Veloso, P. (2024). Uso de las TIC por alumnado de aula hospitalaria: Un estudio de caso. *Edutec Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 89, 156–173. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.89.3281>

Morán Zapata, M. (2022). *Importancia de la motivación en la pedagogía hospitalaria durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en aulas hospitalarias* [Tesis de maestría]. PUCE - Quito. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/a5248989-2344-46e5-9495-4d016a66eaf5>

Monsalve, C., (2017), Estructuras Educativas y Pedagogía Hospitalaria, desafíos para (Re)Pensar la Educación Inclusiva,

- Molina Garuz, J., De Lázaro y Torres, M. L., y Pérez Serrano, M. (Eds.). (2019). *Buenas prácticas e innovación en pedagogía hospitalaria: Experiencias en Europa y América Latina*. Editorial Octaedro.
- Morillas Zafra, M. (2016). *Diseño de un programa para mejorar el sentido del humor en las aulas hospitalarias [Tesis de maestría]*. Universidad de Jaén. <https://crea.ujaen.es/server/api/core/bitstreams/0b5d59da-87de-4dec-a2b0-36296fdba4de/content>
- Naranjo Pereira, M. L. (2009). Motivación: perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo. *Revista educación*, 33(2), 153-170. <https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058010.pdf>
- Peña Hita, M. L., Ruíz Alcaraz, M., y Moreno Ruiz, M. D. (2022). *Respuestas educativas en aulas hospitalarias: la colaboración con el entorno sanitario y familiar*. Universidad de Jaén. <https://ruja.ujaen.es/handle/10953/1910>
- Pinos-Benavides, Ximena. (2024). La práctica pedagógica en un ambiente hospitalario. *Revista Cátedra*, 7(2), 81-102. <https://doi.org/10.29166/catedra.v7i2.6648>
- Prócel Guerra, B. S. (2020). *La Pedagogía Hospitalaria desde la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Feuerstein para la Mejora de las Copetencias Lectoras en Escolares Hospitalizados en Quito, Ecuador*. PUCE. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/4015>
- Runge Peña, A. K., y Muñoz Gaviria, D. A. (2012). Pedagogía y praxis (práctica) educativa o educación. De nuevo: una diferencia necesaria. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 8(2), 75-96. <https://www.redalyc.org/pdf/1341/134129257005.pdf>

- Salazar-Blanco, M. F., y Valdéz-Fernández, M. (2024). Aula hospitalaria y motivación escolar: elementos para una educación significativa. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 17(1), 58–77. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m16.mace>
- Salinas Suárez, J. C., Zambrano Rivera, L. M., y Palacios Ávila, M. P. (2023). Gamificación en aulas hospitalarias: impacto en el aprendizaje y motivación estudiantil. *Revista Científica Siembra*, 10(2), 145–158. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3458>
- Sandoya, E., (2008). Educación médica: de la pedagogía a la andragogía. *Revista Uruguaya de Cardiología*, 23(1), 78-93. <https://www.redalyc.org/pdf/4797/479749400009.pdf>
- Solórzano, K. (2024) La Pedagogía Hospitalaria como una inclusión social al desarrollo educativo. Una revisión sistémica. *Revista de Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas*. <http://doi.org/10.59659/revistatribunal.v4i8.51>
- Torralba, F. (2005), *Antropología del Cuidar*, Instituto Borja de Bioética, Fundación MAPFRE.
- Valdés, A. (2022). La motivación intrínseca en los niños hospitalizados: Un estudio exploratorio. *Revista de Psicología Educativa*, 28(1), 67-79.
- White, E., Cooper, K., y Mackey, W. (2014). Culturally Relevant Education and Critical Pedagogy: Devolution of Hierarchies of Power. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS)*, 3(2), 123-140. <https://doi.org/10.15366/riejs2014.3.2.006>